

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Хамракулов Тулқин Тохирович

студентка Кокандского государственного педагогического института

Имомалиева Арофатхон Вахобжон қизи

Аннотация. Актуальность проблемы формирования здорового образа жизни студентов определяется тем обстоятельством, что большинством студентов утрачивается понимание того, что саморазвитие, обладание навыками здорового образа жизни – это помощь не только себе, но и окружающим. Современные условия учебной деятельности в вузах предъявляют повышенные требования к состоянию здоровья студентов. Двигательная активность с оздоровительной направленностью рассматривается в настоящее время как главный, а подчас и единственный способ формирования и поддержания здоровья.

Ключевые слова: физические упражнения, здоровый образ жизни студентов, гипокинезия, гиподинамия, спорт, физические качества.

Образ жизни как система складывается из трёх основных взаимосвязанных элементов, культуры питания, культуры движения и культуры эмоций. Рассмотрим основные факторы, которые обеспечивают возможность для здорового образа жизни конкретной личности, являются: способность к рефлексии способность к самонаблюдению, осмыслению своих действий, состояние среды обитания и приемлемый режим труда, отдыха.

Здоровый образ жизни требует от человека волевых усилий и осмысления поступков, прогнозирования последствий для себя лично и для других людей. Разумный режим труда и отдыха является важным фактором здорового образа жизни, поскольку в основном жизнь человека проходит в чередовании труда и

отдыха. Таким образом, образ жизни и создание условий для формирования здоровой жизни каждого человека зависит от пяти социальных факторов, конкретные исторические условия и культурные традиции.

Целью физического воспитания в вузах является содействие всестороннему развитию личности, подготовке высококвалифицированных специалистов.

Программа физического воспитания решает следующие специфические задачи приобретение студентами системы знаний по основам теории, методики, организации физического воспитания и умений работать инструкторами, тренерами; психофизическую подготовку к труду с учетом особенностей их будущей профессиональной деятельности.

Перечисленные нами задачи физического воспитания студентов решаются с учетом состояния их здоровья, уровня физической подготовленности, интересов и способностей студентов, а также их предстоящей профессиональной деятельности.

Физическая подготовка студента является одним из основных компонентов многогранной подготовки учителя физической культуры и обеспечивает реализацию педагогических умений в учебно-воспитательном процессе специалиста, его дееспособность на протяжении всей профессиональной деятельности. Физическая подготовка осуществляется на различных формах на всем протяжении обучения в вузе: на практических занятиях по спортивно-педагогическим дисциплинам, в группах спортивно-педагогического совершенствования самостоятельно в свободное от учебы время.

Формирование двигательных умений и развитие физических способностей в процессе освоения программ спортивно-педагогических дисциплин сопровождаются у студентов усвоением знаний с формированием профессионально-педагогических умений, необходимых для проведения в общеобразовательной школе практикуемых форм учебно-

воспитательной работы. Мы считаем необходимым рассмотреть дидактические принципы, которые способствуют повышению учебной активности студентов.

Насколько правомерно использовать данные определения для характеристики современного образа жизни студентов рассмотрим ниже. Ведь нельзя сказать, что мы никогда не устаём, не ощущаем упадка жизненных сил, настроения и никогда не ощущаем физической усталости. По данным многих ученых немаловажное значение в состоянии здоровья современной молодежи вносит их образ жизни.

Рассмотрим, что же влечёт за собой снижение объёма движений. На опорно-двигательный аппарат приходится около половины массы всего тела. Естественно, что нарушение в данном случае понижение уровня функционирования такой части организма не может проходить для него бесследно. Происходит ряд неблагоприятных изменений, из которых можно выделить следующие четыре взаимосвязанные группы.

Прежде всего снижается интенсивность нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему. Наблюдается падение общего тонуса коры головного мозга и, следовательно, эффективности работы «центра управления и регуляции» всех органов и систем организма. В результате этого может иметь место тенденция к развитию астенического синдрома с различными нарушениями работы внутренних органов. Для данного состояния характерны повышенная утомляемость, крайняя неустойчивость настроения, ослабление самообладания, нетерпимость, неусидчивость, нарушение сна, утрата способности к длительному умственному и физическому напряжению. Все эти симптомы могут проявляться в различной степени и неблагоприятно влиять на эффективность учебной деятельности будущих специалистов.

Наряду с изменениями в деятельности высших отделов головного мозга гипокинезия способствует снижению уровня функционирования и

подкорковых образований, отвечающих за работу, например, органов чувств (слух, равновесие, вкус) или ведающих жизненно важными функциями (дыханием, кровообращением, пищеварением). Как следствие этого наблюдается снижение общих защитных сил организма, увеличение риска возникновения каких-либо заболеваний.

Вследствие понижения нагрузок развиваются различные атрофические процессы, которые выражаются в уменьшении размеров органов или тканей прежде всего мышечных, в снижении их функциональных способностей. Уменьшение мышечной массы ведет к потере силы и тонуса мышц, выносливости. Ослабляются сухожилия и суставы, падает эластичность связок. Явление атрофии характерны не только для скелетных мышц, обеспечивающих непосредственные движения человека, но и для мышцы сердца, дыхательных мышц, мышечных волокон в стенках кровеносных сосудов. Развивается общая детренированность сердечно-сосудистой и дыхательной системы, когда даже незначительное физическое напряжение, сопровождается быстрым упадком сил, одышкой, порой лёгким головокружением.

При уменьшении количества движений происходит снижение механических влияний на функции организма: нарушается моторная функция кишечника, наблюдаются застойные явления в нижних конечностях, падает циркуляция воздуха в лёгких и др. В результате могут прогрессировать такие явления, как варикозное расширение вен, атония (падение тонуса) кишечника, запоры, пастозность и прочие нарушения застойного характера.

Уменьшение подвижности ведет к снижению теплопродукции, нарушению регуляции системы теплоотдачи. В итоге организм становится более подверженным к переохлаждению при попадании в условия с пониженной температурой окружающей среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бакаев В. В. Педагогическая технология использования средств физической культуры для адаптации студентов к будущей профессиональной деятельности / А. Э. Болотин, В. А. Щеголев, В. В. Бакаев // Теория и практика физической культуры, 2014. – № 7. – С. 16–19.
2. Муйдинов Иқболжон Абдухамидович, Тулқин Тохирович Хамрақулов, Ферузахон Исмоиловна Якубжоновна. "Спортивное-оздоровительное воспитание студентов." International scientific conference" innovative trends in science, practice and education". 1.3.2022.
3. Муйдинов Иқболжон Абдухамидович, Якубжонов, Икром Акрамжонович, Хамрақулов Тулқин Тохирович "Эффективные системы развития в физической воспитании и спорте." International scientific conference" innovative trends in science, practice and education". 1.3.2022.
4. Irmatov Shavkat Anvarovich, Khamrakulov Tolqin Tokhirovich, Quvvatov Umid Tursunovich. "Use problem-solving techniques in school gymnastics." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 512-513.
5. Xamraqulov T.T., Sarukhanov A. A., Shokirov Sh.G. "New technologies increasing the healthy lifestyle of students in physical education." international journal of social science & interdisciplinary research 11.11 (2022): 225-228.
6. Xamraqulov T.T., "Innovative technologist of training students in higher educational institutions of sports and health in uzbekistan." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 106-108.
7. Xamraqulov T. T., "Analysis of issues of legal action for violation of agreements with athletes in uzbekistan and foreign countries." international journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 175-178.
8. Хамрақулов Тулқин Тохирович "Развитие силовой выносливости у студентов." Innovative development in the global science 1.3 (2023): 255-261.
9. Гофуров Абдувохид Махмудович. "Jismoniy tarbiya va sportda menejment hamda marketing predmetining maqsad va vazifalari Jismoniy tarbiya va sport tizimining o'ziga xos xususiyatlari." Инновации в педагогике и психологии 5.4

(2022).

10. G'ofurov Abdushokir Makhmudovich. "Medical problems of sports selection and sports orientation." *Asia pacific journal of marketing & management review* 11.12 (2022): 313-318.

11. Saruxanov Arsen Albertovich. "Kurashchi qizlarni tayorlashda ijtimoiy psixologik holatlar." *Scientific progress* 2.2 (2021): 332-334.

12. Saruxanov Arsen Albertovich. "Issues of the formation of the professional component of future teachers (on the example of the science of physical culture)." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 414-416.

13. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna.

"Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.

14. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., " UzBridge" электрон журналы."

15. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidzhanovna. "Pedagogical conditions for the formation of sports motivation." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 107-115.

16. Талипджанов А.А., Нурматов Б.Б., Пармонов А.А., "Учебно-тренировочный процесс по футболу." *International conference: problems and scientific solutions*. 1. 6 (2022): 23-27

17. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, and Yakubjonova Feruzaxon Ismailovna. "Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth." *Journal of Positive School Psychology* 6.10 (2022): 4495-4499.

18. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, "Methodology for organizing and conducting sports events." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.09 (2022): 197-201.

19. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich,. "Monitoring of sports and mass health sports events in our country." Asia pacific journal of marketing & management review 11.11 (2022): 200-203.
20. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
21. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat." Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.
22. Yakubjonova Feruza Ismoilovna. "The independence years of the republic of uzbekistan are a priority issue in the current development of the country through the sphere of physical culture and sports." International journal of social science & interdisciplinary research 11.09 (2022): 202-205.
23. Yakubjonova Feruza Ismoilovna, "Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people." Asia pacific journal of marketing & management review 11.12 (2022): 117-119.
24. Yakubjonova F.I., Umarova Z. U., Mo‘yudinov SH.M. "Jismoniy mashqlar orqali tennischilarning chaqqonlik sifatlarini rivojlantirish uslubiyati." International scientific and practical conference the time of scientific Progress: (2022): 50-55.
25. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10 (2021): 477-480.
26. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." International scientific and practical conference "the time of scientificprogress (2022): 35-45.